

A caballo entre el verso y las humanidades digitales.

La evaluación de herramientas como modo de aprendizaje en el aula

Clara Martínez Cantón (LINHD-UNED), Pablo Ruiz Fabo (Laboratoire LATTICE, ENS, CNRS, U Paris 3), Borja Navarro-Colorado (Universidad de Alicante)

La creciente digitalidad ha cambiado el modo en el que entendemos las humanidades, impactando directamente en los ámbitos de la investigación y la educación. Sin embargo, en nuestro país los programas y cursos de Humanidades Digitales no son todavía demasiado abundantes. Todavía no existe apenas títulos de grado o postgrados oficiales en HD¹, si bien las llamadas *competencias digitales* son consideradas casi siempre como un área de conocimiento transversal. En el programa del Grado de Lengua y Literatura Españolas de la UNED, la universidad con mayor número de alumnos en España, cuya enseñanza se cursa a distancia, no existe un objetivo dedicado oficialmente a la tecnología. No obstante, la memoria de verificación sí presenta los siguientes objetivos transversales: “CT2A4 - Comunicación y expresión matemática, científica y tecnológica (cuando sea requerido y estableciendo los niveles oportunos); CT2B1 - Manejo de las TIC” (UNED, 2014).

Esta comunicación presenta una experiencia docente llevada a cabo en 2016-2017 en la asignatura de “Estilística y métrica españolas” de la UNED. En ella se ofreció a los estudiantes la posibilidad de participar en la anotación métrica de un amplio corpus de sonetos, introduciéndoles mediante charlas y debates en las nociones fundamentales de las Humanidades Digitales e informándoles de las actividades de investigación y evaluación de herramientas que eran posibles gracias a la anotación del corpus en el que estaban trabajando.

1. Métrica y su análisis computacional en Humanidades Digitales

La naturaleza eminentemente formal del análisis métrico lo hace un campo propicio para su tratamiento computacional en proyectos de HD (Birnbau & Thorsen, 2015; Delente & Renault, 2015; Río Riande, González-Blanco, & Martínez Cantón, 2015).

El procesamiento del lenguaje natural (PLN) ofrece grandes posibilidades para este tipo de análisis métrico, ya que las reglas de definición lingüística permiten llevar a cabo análisis y extracción automática de grandes cantidades de información de un corpus de textos. Ya existen muchas tecnologías útiles para el estudio de la desde este punto de vista y partiendo de un enfoque lingüístico, más que métrico.

Centrándonos exclusivamente en la métrica española, la investigación más relevante son los estudios de escansión silábica y detección de acentos realizados por Navarro

¹ Desde el curso 2016-2017 la Universidad Pablo de Olavide ofrece un máster oficial en Historia y Humanidades Digitales. Existen además ya varios títulos propios en universidades como la UNED, la UBA, o la USAL.

Colorado (2017) y los trabajos en generación automática de poesía que sigue patrones métricos de Gervás (2000, 2015).

2. Aprendizaje de Humanidades Digitales a través de la anotación de un corpus de sonetos

La experiencia docente se lleva a cabo con estudiantes sin ninguna experiencia en los métodos y actividades de las Humanidades Digitales, y quiere añadir un aspecto activo y colaborativo a la asignatura en la que ha sido puesta en marcha.

La experiencia se asienta principalmente en dos tipos de actividades:

- 1) Webconferencias con expertos investigadores de Humanidades Digitales y PLN. Se introduce a los estudiantes en el mundo los métodos y herramientas de las HD utilizados en el ámbito de la poesía y la métrica, sobre los que versa la asignatura.
- 2) Anotación manual de un corpus de sonetos, anotando las siguientes características: escansión silábica, acentuación del verso y encabalgamiento. Los poemas anotados serán utilizados para la evaluación de herramientas de análisis métrico y para el análisis del encabalgamiento. Las herramientas que van a ser evaluadas son presentadas por sus propios creadores en las webconferencias que reciben.

Esta experiencia docente busca hacer converger la enseñanza y la investigación, exponiendo a los estudiantes cómo se realiza una investigación en HD y los resultados obtenidos con su corpus manualmente anotado.

2.1. El corpus y su anotación

El corpus está basado en dos colecciones públicas de antologías de sonetos, disponibles a través de la Biblioteca Virtual Cervantes (García González, 2006b, 2006a). La primera colección recoge 1088 sonetos de 477 autores del siglo XV al XVII y la segunda recoge 2673 sonetos de 685 autores del siglo XIX. Para preparar el corpus se hicieron scripts de bajada de los poemas, para limpiar el código HTML y para extraer las fechas de nacimiento y muerte de los autores. Además, se desarrolló un script para crear, para cada poema, una plantilla para la anotación de cada una de las características métricas que nos interesaban, tal y como se muestra en la Figura 1.

```

>> Paquete [116] | Título [Jauregui, Juan de 089
  ~Condena_al_fabricar_soberbios_palacios_0171.txt] >> ENCABALGAMIENTOS

01      ¡Ay, de cuán poco sirve al arrogante      01  02  A[] B[]
02      el edificio que, soberbio empina          02  03  A[] B[]
03      sobre pilastras de Tenaro, y fina        03  04  A[] B[]
04      de mármol piedra, y color cambiante!     04  05  A[] B[]

05      Pues cuanto más del suelo se levante     05  06  A[] B[]
06      máquina excelsa, al cielo convecina,     06  07  A[] B[]
07      tanto más cerca atiende a su ruina,     07  08  A[] B[]
08      tanto más cerca al rayo del Tonante.     08  09  A[] B[]

09      Consumirá en los jaspes su tesoro;       09  10  A[] B[]
10      y consumidos de la propia suerte        10  11  A[] B[]
11      ellos serán, en términos ligero.         11  12  A[] B[]

12      Y, por ventura, entre alabastrós y oro   12  13  A[] B[]
13      del alto capitel, verá su muerte,       13  14  A[] B[]
14      pobre y desnudo, el sucesor primero.

>> SILABIFICACIÓN                                >> ACENTUACIÓN

01  :1[] 2[] 3[] 4[] 5[] 6[] 7[] 8[] 9[] 10[] 11[] 01  1[] 2[] 3[] 4[] 5[] 6[] 7[] 8[] 9[] 10[] 11[]
02  :1[] 2[] 3[] 4[] 5[] 6[] 7[] 8[] 9[] 10[] 11[] 02  1[] 2[] 3[] 4[] 5[] 6[] 7[] 8[] 9[] 10[] 11[]
03  :1[] 2[] 3[] 4[] 5[] 6[] 7[] 8[] 9[] 10[] 11[] 03  1[] 2[] 3[] 4[] 5[] 6[] 7[] 8[] 9[] 10[] 11[]
04  :1[] 2[] 3[] 4[] 5[] 6[] 7[] 8[] 9[] 10[] 11[] 04  1[] 2[] 3[] 4[] 5[] 6[] 7[] 8[] 9[] 10[] 11[]
05  :1[] 2[] 3[] 4[] 5[] 6[] 7[] 8[] 9[] 10[] 11[] 05  1[] 2[] 3[] 4[] 5[] 6[] 7[] 8[] 9[] 10[] 11[]
06  :1[] 2[] 3[] 4[] 5[] 6[] 7[] 8[] 9[] 10[] 11[] 06  1[] 2[] 3[] 4[] 5[] 6[] 7[] 8[] 9[] 10[] 11[]
07  :1[] 2[] 3[] 4[] 5[] 6[] 7[] 8[] 9[] 10[] 11[] 07  1[] 2[] 3[] 4[] 5[] 6[] 7[] 8[] 9[] 10[] 11[]
08  :1[] 2[] 3[] 4[] 5[] 6[] 7[] 8[] 9[] 10[] 11[] 08  1[] 2[] 3[] 4[] 5[] 6[] 7[] 8[] 9[] 10[] 11[]
09  :1[] 2[] 3[] 4[] 5[] 6[] 7[] 8[] 9[] 10[] 11[] 09  1[] 2[] 3[] 4[] 5[] 6[] 7[] 8[] 9[] 10[] 11[]
10  :1[] 2[] 3[] 4[] 5[] 6[] 7[] 8[] 9[] 10[] 11[] 10  1[] 2[] 3[] 4[] 5[] 6[] 7[] 8[] 9[] 10[] 11[]
11  :1[] 2[] 3[] 4[] 5[] 6[] 7[] 8[] 9[] 10[] 11[] 11  1[] 2[] 3[] 4[] 5[] 6[] 7[] 8[] 9[] 10[] 11[]
12  :1[] 2[] 3[] 4[] 5[] 6[] 7[] 8[] 9[] 10[] 11[] 12  1[] 2[] 3[] 4[] 5[] 6[] 7[] 8[] 9[] 10[] 11[]
13  :1[] 2[] 3[] 4[] 5[] 6[] 7[] 8[] 9[] 10[] 11[] 13  1[] 2[] 3[] 4[] 5[] 6[] 7[] 8[] 9[] 10[] 11[]
14  :1[] 2[] 3[] 4[] 5[] 6[] 7[] 8[] 9[] 10[] 11[] 14  1[] 2[] 3[] 4[] 5[] 6[] 7[] 8[] 9[] 10[] 11[]

```

Fig 1. Plantilla para la anotación de sonetos

A los alumnos se les propuso esta actividad de análisis métrico como Prueba de Evaluación continua voluntaria, en la que cada uno debía analizar según la plantilla y la guía propuesta un total de 6 sonetos. Para realizar la anotación se dio a los estudiantes una *Guía* que puede ser consultada, junto con una carpeta de muestra de seis sonetos, y un video tutorial para la realización de la anotación, en el siguiente sitio: <https://sites.google.com/site/spanishenjambment/dh-intro-through-metrics>.

2.2. Las herramientas que se evaluaban

Los estudiantes saben en todo momento, gracias a las webconferencias realizadas por expertos, que su anotación de sonetos dará lugar a un corpus anotado manualmente que servirá para la evaluación de dos herramientas diferentes:

- Herramienta de escansión silábica y detección de acento versal en endecasílabos (Navarro-Colorado, 2017) (la herramienta ya ha sido anteriormente evaluada).
- Una nueva herramienta desarrollada por Ruiz Fabo y Martínez Cantón (presentada en el congreso de DH2017) que ha sido diseñada para detectar automáticamente encabalgamientos y sus tipos en poesía española.

2.3. Programa de charlas y debate con expertos

Las charlas han sido llevadas a cabo por los firmantes de este artículo, así como otros expertos en HD, abordando temáticas desde la introducción a las HD, qué es el PLN, la aplicación de estos métodos y herramientas a la poesía, hasta la presentación de cómo se evalúan las herramientas utilizando un corpus anotado manualmente, y los resultados de esas herramientas. Las charlas se encuentran disponibles online en la web institucional

2.4. Evaluación de estudiantes

Las competencias adquiridas mediante esta experiencia docente están siendo evaluados conforme a la siguiente rúbrica:

DIMENSIÓN	CRITERIOS	INDICADORES
1. Planificación	Adecuación	Información sobre la actividad de innovación
	Satisfacción	Organización de la actividad de innovación
2. Desarrollo	Adecuación	Concordancia con la planificación
	Satisfacción	Aspectos didácticos
		Aspectos relacionales
3. Resultados	Adecuación	Tasa mínima de resultados de aprendizaje
	Satisfacción	Satisfacción del alumnado con la actividad docente
	Eficiencia	Contribución al aprendizaje y la motivación del alumnado
4. Orientación a la innovación	Adecuación	Contenidos innovadores
	Satisfacción	Percepción del alumnado de la innovación en la actividad

Los instrumentos que estamos utilizando para aplicar esta rúbrica han sido un cuestionario de satisfacción (disponible en <https://goo.gl/forms/yC4z8HYBddOrC63M2>) y las calificaciones obtenidas. Cada indicador se concretaba con una serie de descriptores específicos para las charlas y para la actividad de marcado. No se presentan aquí por razones de espacio.

3. Conclusiones

A través de esta experiencia hemos intentado introducir un giro digital en una asignatura de humanidades tradicional. La experiencia se centra en mejorar los conocimientos métricos a la vez que se incentiva la participación en las actividades de investigación universitaria, y, por lo tanto, la implicación activa del alumno, integrando elementos transversales y transdisciplinares.

Nuestra intención ha sido además ofrecer una visión desde las humanidades del panorama que los métodos y actividades de las HD han ido abriendo.

Agradecimientos

Este trabajo se enmarca dentro del proyecto de investigación Starting Grant Poetry Standardization and Linked Open Data: POSTDATA (ERC-2015-STG-679528),

financiado por el European Research Council (ERC) under the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme.

Referencias

Birnbaum, D. J., & Thorsen, E. (2015). Markup and meter: Using XML tools to teach a computer to think about versification. En *Balisage: The Markup Conference*.

Recuperado a partir de

<http://www.balisage.net/Proceedings/vol15/print/Birnbaum01/BalisageVol15-Birnbaum01.html> el 27/04/2017.

Delente, É., & Renault, R. (2015). Outils et métrique: un tour d'horizon. *Langages*, (3), 5–22.

García González, R. (Ed.). (2006a). *Sonetos del siglo XIX*. Alicante: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Recuperado a partir de

<http://www.cervantesvirtual.com/obra/sonetos-del-siglo-xix-->

<http://www.cervantesvirtual.com/obra/sonetos-del-siglo-xv-al-xvii--0/> el 27/04/2017.

García González, R. (Ed.). (2006b). *Sonetos del siglo XV al XVII*. Alicante: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Recuperado a partir de

<http://www.cervantesvirtual.com/obra/sonetos-del-siglo-xv-al-xvii--0/> el

27/04/2017.

Gervás, P. (2000). Wasp: Evaluation of different strategies for the automatic generation of spanish verse. En *Proceedings of the AISB-00 symposium on creative &*

cultural aspects of AI (pp. 93–100). Recuperado a partir de

https://www.researchgate.net/profile/Pablo_Gervas/publication/228609235_Wasp_Evaluation_of_different_strategies_for_the_automatic_generation_of_spanish_verse/links/00b4952aada6407047000000.pdf el 27/04/2017.

- Gervás, P. (2015). Tightening the Constraints on Form and Content for an Existing Computer Poet. En *AISB Convention 2015*. Recuperado a partir de <http://eprints.sim.ucm.es/37000/> el 27/04/2017.
- Navarro-Colorado, B. (2017). A metrical scansion system for fixed-metre Spanish poetry. *Digital Scholarship in the Humanities*. <https://doi.org/10.1093/lc/fqx009>
- Río Riande, G. del, González-Blanco, E., & Martínez Cantón, C. I. (2015). Making visible the invisible: metrical patterns, contrafacture and compilation in a Medieval Castilian Songbook. Presentado en DH 2015: Global Digital Humanities, Sydney, Australia. Recuperado a partir de <http://dh2015.org/abstracts/> el 27/04/2017.
- UNED. (2014). *Memoria de verificación del título de Grado en Lengua y Literatura Españolas por la Universidad Nacional de Educación a Distancia*. Recuperado a partir de https://descargas.uned.es/publico/pdf/guias/6401/MEMORIA_VERIFICACION_6401.pdf el 27/04/2017.